

**MAKTABDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIGA INTERFAOL
USULLARDAN FOYDALANISH**

Sabirova Dilbar Aminbayevna

Vaisova Feruza Jumaboyevna

Masharipova Nigora Zarifboyevna

Xorazm viloyati Gurlan tumani 4-maktabning boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7489709>

Annotatsiya. Boshlang'ich sinflarda darslarni yanada samarali bo'lishi, o'quvchilarni qiziqishlarini oshirishda didaktik o'yinlarning tutgan o'rni.

Kalit so'zlar: ko'rgazmali vositalar, o'yinlar, mashg'ulot, hikoyalash, metodika.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ШКОЛЕ**

Аннотация. Роль дидактических игр в повышении эффективности уроков в начальных классах, повышении интереса учащихся.

Ключевые слова: наглядные пособия, игры, обучение, рассказывание историй, методика.

**USE OF INTERACTIVE METHODS FOR PRIMARY CLASS STUDENTS AT
SCHOOL**

Abstract. The role of didactic games in making lessons more effective in primary grades, increasing students' interest.

Key words: visual aids, games, training, storytelling, methodology.

O'quvchilar aqliy faoliyatini zarur shartlar bilan ta'minlash uchun o'qituvchi kichik yoshdagi o'quvchilarning diqqat xususiyatlarini yaxshi bilishi kerak. O'quvchilarda tanlab hikoyalash malakasini hosil qilishga boshlang'ich sinf o'qish darslarida keng qo'llaniladigan meto'dik usullar yordam beradi. Bunda hikoya qismiga chizilgan rasm asosida hikoyalash; hikoyadagi bu voqeani tasvirlovchi rasm asosida hikoyalash; tanlab qayta hikoyalashni talab etadigan savollarga javob berish. Darslardagi ko'rgazma vositalari, tarqatma materiallar, turli o'yinlar o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirishda samarali usullar hisoblanadi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar o'yinlarni yaxshi ko'rish bilan birga o'yin orqali ba'zi qoidalarni juda tez o'zlashtirib, uni uzoq vaqt esda saqlab qoladi. Masalan: "Kim ko'p baliq tutadi?", "Bekinmashoq" o'yini, "Kim oshdi?", "Tovush tanitish" kabi o'yinlar mavjud. Bu o'yinlar kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda kata qiziqish uyg'otadi. O'yinni tashkil qilishda sinf partalarining qatoriga qarab, o'quvchilar guruhlarga bo'linadi. Masalan birinchi sinflarda M tovushini tanishtirishda quyidagi "Tovush tanitish" o'yinidan foydalaniladi. Ikkita o'quvchi M tovushi qatnashgan so'zlardan navbat bilan ayta boshlaydi. O'quvchilardan biri to'xtab qolgach, boshqa o'quvchi davom ettiradi. Bunday o'yinlar yordamida o'quvchilar mazkur tovushning so'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxirida kelishini anglab oladilar. "Kim oshdi?" o'yinini o'tkazishda o'qituvchi besh daqiqa ichida kim ko'p so'z o'qiy olishini tekshiradi. So'zlarni o'qishni boshlash va tugatish vaqtini o'qituvchi belgilaydi. Belgilangan vaqt ichida o'quvchilar ovoz chiqarib so'zlarni o'qiydilar va nechta so'z o'qiganlarini sanab beradilar. So'ralgan o'quvchi qaysi so'zga kelgani va shu so'zga nechta so'z o'qiganini aytadi. Kichik yoshdagi o'quvchilarda diqqat tez o'sadi. Ixtiyorsiz diqqat qiziqish bilan mustahkamlanishi sababli, har bir o'qituvchi o'z darsini qiziqarli

va maroqli qilishga intiladi. Lekin shu narsani yodda tutish lozimki, o'quvchilarning diqqatini bevosita qiziqarli va maroqli bo'lmagan narsalarga ham qaratishga o'rgatish kerak. Chunki o'quvchida nozik va injiq diqqat paydo bo'lib qoladi. Ko'rgazmali idrok katta imkoniyatlarga ega. Eslab qolishda ko'rgazmalilikning o'zi emas, balki ularning nutq va amali faoliyat bilan birlashtirilishi yuqori samaradorlikka olib keladi. Yangi pedago'gik texnologiya bilimlarni o'quvchilarning faolligi asosida o'zlashtirib olishga qaratilgan. O'quvchi o'zi bajarib ko'rgan va amaliy mashg'ulotlardan keltirib chiqargan shaxsiy xulosalari orqali o'zlashtirib olgan bilimlarni mustahkam esda saqlab qoladi. Shu jihatdan qaraganda, turli xil o'yinlar o'quvchilarning bilim olishida muhim vositalardan biri hisoblanadi. Ushbu o'yinlar o'quvchilarni o'ylashga, fikr yuritishga, o'xshash va farqli hodisalarni bir-biriga solishtirish, taqqoslash muhimlarini ajratib olishga o'rgatadi. O'quvchi har bir so'z va unung mayda qismlariga ham e'tibor berishga o'rganadi. Topshiriqni bajarish orqali tovush o'zgarishlarining barcha turlarini amalda bajarib ko'radi. Darslarimizning chiroyli o'tishida didaktik o'yinlar biz pedagoglarga katta yordam beradi. Mazkur didaktik o'yinni ham boshlang'ich sinfdagi har bir darsda qo'llash mumkin. "Ta'rif ber" o'yini. Bunda parta oxirida o'tirgan o'quvchilarga o'qituvchi tomonidan berkitilgan holda rasm beriladi. O'quvchi rasmini ko'rib, undagi narsani oldingi partadagi o'quvchining qulog'iga nomini aytmasdan ta'rif beradi. Bu ta'rifga asoslanib, biror narsani o'ylagan keying o'quvchi yana oldingi partadagi o'quvchiga o'z ta'rifini aytadi. O'yin shu tarzda birinchi partadagi o'quvchigacha yetib keladi. U oxirgi ta'rifni eshitib, xayoliga kelgan timsolni doskaga chizadi. Rasmdagi va doskadagi tasvirlar bir xil bolsa, demak, bu qator g'olib hisoblanadi. Hozirgi vaqtda izlanuvchan va tajribali o'qituvchilar bilish faoliyatini jadallashtirishda ta'lim jarayonini didaktik o'yinlar bilan uyg'unlashtirib samarali natijalarga erishmoqdalar. Ma'lumki, o'qituvchi didaktik o'yin darslarni o'tkazish uchun juda ko'p adabiyotlar bilan tanishishi o'quvchilarni bilim darajasi, yoshi, psixologik xususiyatlari, iqtidorini hisobga olishi zarur. Didaktik o'yinli darslar yangi mavzuni bayon qilish, mustahkamlash, bolalar bilimini sinab ko'rish va baholash jarayonida qo'llanilishi mumkin. O'qituvchi o'quvchilarni yakkama yakkaga, keyinchalik guruhli o'yinlarga tayyorlashi, ular muvaffaqiyatli chiqqanidan so'ng ommaviy o'yin darslarini o'tkazishi kerak. Chunki o'quvchilar didaktik o'yin darslarda ishtirok etish uchun bilim, ko'nikma va malakalarni egallagan bo'lishlari zarur. Bolalarning tafakkuri va nutqini o'stirish uchun ta'lim va tarbiyaviy matnlar hamda rasmlardan ham foydalanish mumkin.

REFERENCES

1. R.Safarova, M.G'ulomov, M.Inoyatova. Savod o'rgatish darslari, Toshkent 2012-yil "Tafakkur" nashriyoti.
2. O'qish 1-sinf o'qituvchilar uchun metodik qo'llanma, G.Boymurodova, X.Sattorova. Toshkent 2014-yil "Sharq" nashriyoti.